

“O’LMOQ” FE’LINING SEMANTIK MAYDONDAGI SINONIMIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6350022>

Abdullayeva Gulbayram Abdurahmonovna

*Andijon viloyati Qo’rg’ontepa tumani 15-umumiy o’rta ta’lim
maktabi ona tili va adabiyoti fani o’qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada “O’lmoq” fe’lining semantik maydondagi sinonimiyasi bo’yicha fikr-mulohazalar va misollar keltirilgan.*

Kalit so’zi: *“O’lmoq” fe’li, semantic maydon, semantik sinonimiya, ideografik sinonimlar, emotsional-ekspressiv sinonimlar*

Tilshunoslikda semantik maydon nazariyasi haqidagi qarashlar so’z ma’nosining tadqiqi bilan bog’liqdir. Olamdagi narsa, voqea-hodisa, harakat – hammasi inson ongida tushuncha sifatida aks etadi. Tushuncha esa ma’no yaxlitligidan iborat tovush tizimida so’z shaklida namoyon bo’ladi.

Ma’nolar esa bevosita situatsiyada namoyon bo’ladi. Semantik nazariya bo’yicha jahon tilshunosligida qator ishlar amalga oshirilgan. Biroq bu milliy tilshunosligimizda endi ommalashayotgan va ochilayotgan qonuniyat. “O’lmoq” fe’li ham semantik maydon sohasida o’rganilishi muhim bo’lgan tushunchalardandir. .

Semantikaning asosiy vazifasi ma’nolari bilan bog’langan so’zlarni birlashtiradi. Bunday so’zlar, odatda, bir leksik-semantik guruhni tashkil qiladi.

Maydonni tilshunoslikda umumiy sememaga ega, bir arxisema bilan birlashuvchi leksik birliklar majmui sifatida tushunish XIX asrdan, xususan, M. Pokrovskiy tadqiqotlaridan boshlangan. A. Ufimseva semantik maydon nazariyasi va uning lug’at tarkibini tahlil qilishdagi imkoniyatlarini yoritdi. Maydon nazariyasi bo’yicha maxsus fikr bildirgan B. Yo’ldoshev “XIX asrga kelib fizikadagi maydon nazariyasi ta’sirida tilshunoslikda ham maydon tushunchasining nazariy talqini yuzaga kelgan va tilshunoslikda asosiy mazmuniy maydon sifatida ro’yobga chiqqan” ligini ta’kidlaydi.

Lingvistikada “ma’no” (mazmun) umumiyligi bilan birlashgan va belgilanayotgan hodisalarning tushunchaviy, predmetlik yoki vazifaviy o’xshashlikni aks ettiruvchi til birliklari (asosan, leksik birliklar) yig’indisi maydon sifatida belgilanadi.

Semema tarkibidagi semalarning ba’zilari tobe o’rin tutadi. Yetakchi semalar tobe semalarga nisbatan ko’pincha, umumiyroq mavhumroq bo’ladi. Sememalar ma’lum paradigma munosabatiga ko’ra semantik maydonni hosil qiladilar. Masalan, harakat semasi fe’l so’z turkumidagi so’zlarni bir semantik maydonga jamlaydi.

Semantik sinonimlar ikki va undan ortiq, hatto o’n atrofidagi ma’nodosh so’zlardan tarkib topishi sinonimik qatorlarni yuzaga keltiradi. Til lug’at tarkibida semantik qatorlar ham mavjud. Bu semantik qatorlardan sinonimik qatorlar, so’zlarning o’zaro semantik munosabatiga ko’ra, farq qiladi.

M.Mirtojiyev ta'kidlaganidek, semantik sinonimlar besh ko'rinish: ideografik, emotsional-ekspressiv, uslubiy, uzvi ta'kidli va nofaol sinonimlarga bo'linadi.

Ideografik sinonimlar shunday semantik sinonimki, ular tarkibidagi so'zlarning leksik ma'nosi bir-biridan ifoda hajmiga ko'ra farq qiladi. Arab tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan ishq va muhabbat sinonimiga diqqatni qaratishga to'g'ri keladi. Bu so'zlar "biror shaxsga dildan berilgan ishtiyoq" leksik ma'nosi bo'yicha ma'nodoshdir. Lekin bu ikki so'z leksik ma'nolari ifodasi hajmiga ko'ra o'zaro farq qiladi. Ishaq so'zining leksik ma'nosidagi kechinma faqat yor va olloh uchun, muhabbat so'zining leksik ma'nosidagi kechinma yor, Olloh, ota-ona, farzand va yaqinlarga nisbatan hamdir. Bu ishq va muhabbat so'zlari ideografik sinonim ekanligini ko'rsatadi.

Emotsional-ekspressiv sinonimlar ma'lum leksik ma'nosi yadro semalari bo'yicha aynan bir xil bo'lib, pragmatik semasi, ya'ni emotsional yoki ekspressiv semasi o'zaro farqlanadigan bo'ladi. Masalan, jilmaymoq, iljaymoq, ishshaymoq, irshaymoq, tirjaymoq semantik sinonimlar qatorini keltirish mumkin. Bu sinonimik qator "lab va ko'z muskulida xursandlik alomati hosil qilmoq" leksik ma'nosining yadro semalariga ko'ra o'zaro bir xil. Ammo ulardan jilmaymoq so'ziga shu leksik ma'noni ifodalash bilan cheklangan, u shu semantik sinonim uchun dominantadir. Bu izoh shu qatordagi barcha so'zlarga xos bo'lib, qolganlari ijobiylik yoki salbiylik pragmatikasi bilan undan farqlanadi. Iljaymoq fe'li leksik ma'nosida ijobiy emotsionallik, ishshaymoq fe'li leksik ma'nosida salbiy emotsionallik bor. Irshaymoq fe'li leksik ma'nosida "kinoyaviylik" va tirjaymoq fe'li leksik ma'nosida "zaharxandalik" emotsional tuyg'u semasi o'z ifodasini topgan. Ya'ni bu qator sinonimlari leksik ma'nosi emotik semasiga ko'ra o'zaro farqlanadi.

Uslubiy sinonimlar ma'lum leksik ma'nosi yadro semalari bo'yicha aynan bir xil bo'lib, u bilan voqelangan so'zlar muayyan bir ijtimoiy qatlamga mansubligiga ko'ra o'zaro farqlanadi. Semantik sinonimlarning bu ko'rinishi qaysi nutqqa xosligi bilan o'zaro semantik tafovutga egaligiga ko'ra ayrim adabiyotlarda nutqiy sinonimlar deb atalgan. Misol tariqasida keltirishimiz mumkin: yuz, oraz, bet. Ularning birinchisi umumleksikaga, ikkinchisi poetik nutqqa, uchinchisi so'zlashuv nutqiga oid.

Uzvi ta'kidli sinonimlar ma'lum leksik ma'nosi yadro semalari bo'yicha aynan bir xil bo'lib, shu yadro semalardan qaysi biridir ta'kid olishiga ko'ra o'ziga xos bo'ladi. Aniqrog'i, sinonimik qatordagi so'zlar leksik ma'nosi yadro semasi ayni bir xil ekanligi bilan xarakterlanadi, lekin shu yadro sema tarkibidagi semalarga qaratilgan ta'kid turlicha bo'ladi.

Nofaol sinonimlar ma'lum leksik ma'nosi yadro semalari bo'yicha aynan bir xil bo'ladi, lekin sinonimik tarkibidagi bir so'z ma'lum sababga ko'ra nofaol holatga ko'chadi. Buning sababi yo so'zning eskirganligi, yo dialektalligi bilan bog'liligida kuzatiladi. A.Hojievning qayd etishicha, ovoz, tovush, un, sado, sas, nido semantik sinonimlaridan sas so'zi; izlamoq, qidirmoq, axtarmoq, istamoq sinonimik qatoridan istamoq so'zi dialektal, nofaol holda uchraydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Aburahmonov G'. Tarixiy sintaksis «O`zbek tili tarixiy grammatikasi» kursi bo`yicha materiallar. O`zbekiston SSR «Fan» nashiryoti. Toshkent. 1974-y. (25
2. Bo`ronov J. “Ingliz va o`zbek tillari qiyosiy grammatikasi”. – Toshkent: O`qituvchi, 1973-y. (283- b).
3. Hojiyev A. O'zbek tili sinonimlarining_izohli lug'ati Toshkent.”O`qituvchi” 1974.
4. Hozirgi o`zbek adabiy tili / Sh. Shoabdurahmonov, M. Asqarova, A. Hojiev, I. Rasulov, I. Doniyorov. - T.: O`qituvchi, 1980-y.(448- b).
5. Хожиев А. Семасиология.// Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – 198 бет

